

Mapeo de necesidades regionales en Bioseguridad,
Biocustodia y Salud Pública.

Agosto 2024

orcg.info

El Observatorio de Riesgos
Catastróficos Globales
(ORCG) es una organización
de diplomacia científica que
trabaja en mejorar la gestión
de riesgos globales en países
hispanohablantes.

Conoce más de
nuestro trabajo
orcg.info

Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) is a project of Players Philanthropy Fund, a Maryland charitable trust recognized by IRS as a tax-exempt public charity under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (Federal Tax ID: 27-6601178, ppf.org/pp). Contributions to Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) qualify as tax-deductible to the fullest extent of the law.

Reporte 1ra Fase

Mapeo de necesidades regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública.

Autor

Bruno-Hernández, Michelle.

Información de Contacto

mbrunoh@orcg.info

I. Introducción

Las pandemias representan riesgos globales con potenciales consecuencias devastadoras para la sociedad, afectando vidas, economías y estructuras sociales. Se prevé que en las próximas décadas su frecuencia y severidad aumenten significativamente, subrayando la necesidad urgente de establecer medios adecuados para una respuesta eficaz.

América Latina ha sido identificada por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como una región prioritaria en el manejo de pandemias debido a su diversidad de ecosistemas y su historial epidemiológico. Esta región presenta un alto riesgo, lo que hace imprescindible la identificación y priorización de esfuerzos en bioseguridad, biocustodia y salud pública.

El proyecto "Mapeo de necesidades regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública" tiene como objetivo identificar las percepciones sobre las necesidades a nivel regional a través de un proceso de encuestas seriadadas a expertos en éstas áreas.

Este documento presenta un reporte preliminar con los primeros resultados obtenidos, los cuales servirán de base para la segunda encuesta que nos permitirá obtener información más detallada y precisa. A partir de estos resultados, se propondrán nuevos proyectos o iniciativas a nivel regional con el objetivo de mejorar la seguridad de la salud pública frente a futuras pandemias.

II. Plan de Ejecución de Proyecto

El mapeo de necesidades regionales se llevará a cabo mediante la aplicación de dos encuestas a expertos en la materia. La metodología utilizada está basada en la Metodología DELPHI, adaptada para ser más corta y práctica, lo que permite manejarla como una metodología de "Encuestas Seriadadas".

Primera Etapa: Difusión y Encuesta Inicial

En la primera etapa se elaboró un directorio de posibles candidatos para el grupo de trabajo, seleccionados en función de su experiencia, institución y trabajos previos relacionados con las áreas. Se envió una invitación vía correo electrónico, considerando también las recomendaciones de expertos sugeridas por estos primeros contactos.

Para ampliar el alcance, se realizó una campaña de difusión a través de LinkedIn y redes especializadas en el área, colaborando en la promoción de la primera encuesta. Como parte de esta campaña, se compartió un [flyer](#) para su difusión.

La primera encuesta, cuyo enlace se proporciona [aquí](#), se difundió del 27 de junio al 19 de julio de 2024. Se invitó a un total de aproximadamente 40 expertos de manera directa, de los cuales participaron 17 de contacto directo y 11 de difusión por redes, llegando a un total de 28 participantes entre ambas estrategias de contacto. La descripción del grupo de expertos que participó se detalla en la siguiente sección.

Segunda Etapa: Encuesta de Seguimiento

En la segunda etapa, la encuesta se aplicará únicamente a los expertos que participaron en la primera ronda. El cuestionario para esta etapa puede encontrarse en el [siguiente enlace](#).

Este enfoque metodológico asegura una participación informada y continua, permitiendo obtener información precisa y relevante para identificar y priorizar las percepciones de necesidades en bioseguridad, biocustodia y salud pública en la región.

III. Descripción de Grupo de Trabajo

El grupo de trabajo que participó en la Primera Fase del Mapeo incluyó a 28 profesionales de las áreas de bioseguridad, biocustodia, salud pública y áreas afines.

- **Descripción Sociodemográfica**

El grupo de trabajo contó con una participación representativa en términos de género, con el 46.4% de los participantes identificándose como femeninos y el 53.6% como masculinos (**Figura 1**). Asimismo, hubo una representación medianamente equilibrada por subregión, destacando la participación de América del Norte con el 42.86% del total de expertos, América Central con el 25%, y Sudamérica con el 32.14% (**Figura 2**).

Se contó con la participación de expertos de nueve países, con una mayoría proveniente de México (42.86%), seguidos por Panamá (14.29%), Perú (10.71%) y Argentina (10.71%) (**Figura 3**).

Figura 2. Representación de Participación de Grupo de Expertos por Subregión. Las subregiones consideradas son: América del Norte, América Central y América del Sur.

Figura 1. Representación de Participación de Grupo de Expertos por Género. Las opciones de género incluyeron: Femenino, Masculino, Otro y Prefiero no compartirlo.

País	Número de Participantes	Porcentaje (%)
México	12	42,86
Panamá	4	14,29
Perú	3	10,71
Argentina	3	10,71
Ecuador	2	7,14
El Salvador	1	3,57
Guatemala	1	3,57
Brasil	1	3,571428571
Estados Unidos	1	3,571428571
TOTAL	28	100

Figura 3. Representación de Participación de Grupo de Expertos por País. Los Países considerados dentro de las opciones de encuesta pertenecían al listado completo de América Latina y El Caribe. *Nota:* Se incluyó a "Estados Unidos" debido a que el participante reconoce su pertenencia a redes de trabajo latinoamericanas.

- **Perfil Profesional de Grupo de Trabajo**

La mayoría de los profesionales participantes tienen un grado máximo de estudios universitarios (32.14%) o de maestría (32.14%) (**Figura 4**). Además, el 75% de ellos cuentan con más de cinco años de experiencia en las áreas relevantes (**Figura 5**).

Figura 5. Representación de Participación de Grupo de Expertos por años de experiencia profesional.

Figura 4. Representación de Participación de Grupo de Expertos por Grado Máximo de estudios. Los grados considerados han sido: Universitario, Maestría, Doctorado, Postdoctorado y Especialización.

Los participantes identificaron diversas áreas de *expertise* basadas en su desarrollo académico y profesional, predominando las áreas de bioseguridad (67.86%), seguida por clínica (50%), biocustodia (46.43%) e investigación de enfermedades infecciosas (46.43%) (**Tabla 1**). Cabe destacar que los expertos tenían la posibilidad de seleccionar más de un área de *expertise*, por lo que los porcentajes no son mutuamente excluyentes.

Tabla 1. Área de *expertise* de profesionales.

Área de <i>Expertise</i>	Número de Participantes	Porcentaje (%)
Bioseguridad	19	67,86
Biocustodia	13	46,43
Salud Pública	10	35,71
Investigación de Enfermedades Infecciosas	13	46,43
Producción de vacunas	0	0
Laboratorios Clínicos	14	50
Veterinaria	5	17,86
Agrícola	0	0
Ambiental	1	3,57
Ingeniería Biomédica	1	3,57
Epidemiología	1	3,57

Número de profesionales por área de especialidad. En la columna de "Área de *Expertise*" se describen las opciones de áreas que los profesionales pudieron seleccionar de acuerdo a su experiencia profesional; mientras que en la columna de "Número de Participantes" se representa el número de profesionales que se identifican en ella. Los expertos tuvieron la oportunidad de seleccionar más de una área de acuerdo con su trayectoria, por lo que los porcentajes no son mutuamente excluyentes.

Los sectores representados por los participantes incluyen el sector público, académico, privado o una combinación de público y privado, con una participación destacada del sector público (46.4%) (**Figura 6**). Además, participaron profesionales de 18 instituciones en total. Para conocer las instituciones específicas, por favor contacte a LBG. Michelle Bruno para

gestionar los permisos de privacidad otorgados por cada participante (mbrunoh@orcg.info) y dar acceso a estos datos.

Figura 6. *Representación de Participación de Grupo de Expertos por Sector.* Los sectores considerados han sido: Público, Académico, Privado, o cualquier combinación entre estas.

IV. Descripción de Análisis Fase I.

La primera encuesta aplicada contenía un total de 34 preguntas divididas en cinco secciones. La primera sección se enfocó en recabar los permisos adecuados para este mapeo, basándose en la política de privacidad. La segunda sección se centró en obtener los datos sociodemográficos y profesionales del grupo de expertos. Las secciones tres y cuatro estuvieron destinadas a recabar las percepciones de los expertos sobre las necesidades regionales que consideraban prioritarias en los temas de bioseguridad, biocustodia y salud pública. La tercera sección incluyó preguntas abiertas, mientras que la cuarta consistió en preguntas cerradas relacionadas a proyectos actuales del Observatorio. Finalmente, la quinta sección recopiló el interés de los expertos en involucrarse en distintos tipos de proyectos para futuras invitaciones y desarrollo de iniciativas.

A continuación, se describe el análisis realizado para cada una de las preguntas, enfocadas en recabar información acerca de su percepción sobre las necesidades o prioridades regionales, con un énfasis particular en propuestas de proyectos concretos.

FASE 1.1. Preguntas abiertas respecto a necesidades y propuestas de proyectos prioritarios.

A. Análisis de Necesidades Prioritarias.

Se realizaron dos preguntas abiertas respecto a las necesidades "prioritarias" que los expertos perciben en las áreas de bioseguridad, biocustodia y salud pública:

1. ¿Qué necesidades considera prioritarias para la región en términos de bioseguridad, biocustodia y/o salud pública?
2. Justifique su respuesta anterior (Intente ser lo más concreto posible).

A partir de las respuestas obtenidas, se identificaron las necesidades mencionadas por los expertos y se desarrollaron categorías que permitieron definir cuántos expertos consideraban cada necesidad como prioritaria. Se identificaron un total de siete categorías mencionadas por los expertos (**Tabla 2**).

Tabla 2. Categorías de necesidades prioritarias identificadas.

No.	Categoría	Número de Expertos que lo han mencionado como prioridad
1	Desarrollo de Programas de Entrenamiento o Capacitación en las áreas relacionadas	17
2	Desarrollo de Regulación: Marcos Normativos y Estándares	8
3	Coordinación y cooperación regional	7
4	Implementación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica	6

5	Mejora de Infraestructura en Salud Pública y Capacidades de Producción de insumos necesarios	5
6	Análisis de Uso Dual	2
7	Herramientas y Softwares como apoyo a fortalecimiento de capacidades	2

Las categorías de necesidades prioritarias identificadas en el cuestionario abierto al grupo de trabajo se describen en la tabla anterior. En la primera columna se describe la categoría y en la segunda columna se menciona el número de expertos que consideran esa necesidad como prioritaria.

Como se observa en la **Tabla 2**, al menos el 60.71% de los expertos consideran como una necesidad prioritaria para la región el desarrollo de programas de entrenamiento y fortalecimiento de la capacitación en bioseguridad y biocustodia para la comprensión de los riesgos biológicos existentes. Algunas de las recomendaciones respecto al tipo de entrenamiento mencionan programas formativos que promuevan prácticas seguras y formalicen la profesión mediante competencias certificadas; por ejemplo, la capacitación continua del personal de laboratorio y salud, el desarrollo de programas intersectoriales y la implementación de manuales y protocolos detallados, para asegurar la prevención de riesgos biológicos y el manejo adecuado de materiales biológicos.

En segundo lugar en necesidades regionales, con el 28.57% de los expertos, se ha mencionado el establecimiento de marcos normativos y estándares. Se ha destacado que estos deben ser claros y vinculantes en bioseguridad y biocustodia, incluyendo la implementación de políticas intersectoriales a nivel subregional y regional, que aborden la recolección, análisis y reporte de datos epidemiológicos, así como la reglamentación integral en el diseño, operación y desmantelamiento de laboratorios con riesgo biológico.

En tercer lugar, con el 25% de los comentarios por parte de los integrantes del grupo de trabajo, se consideró como prioritaria la necesidad de fortalecer la coordinación y cooperación regional. Este fortalecimiento se ha propuesto mediante la creación de redes latinoamericanas vinculadas

con centros internacionales de investigación, para mejorar la gestión de riesgos biológicos y la respuesta a emergencias de salud pública. Esto incluye el intercambio de información, recursos y mejores prácticas, con políticas y normativas intersectoriales integradas, y la colaboración entre salud humana, animal y ambiental, para asegurar un desarrollo sostenible y efectivo en la región.

B. Propuestas de Proyectos.

Se pidió a los expertos que propusieran proyectos que consideran capaces de contribuir de manera positiva a abordar las necesidades identificadas como prioritarias. También se les solicitó que mencionaran los posibles desafíos que podría enfrentar en su implementación.

Para la identificación de proyectos, al igual que en el apartado anterior, se realizó una categorización de las propuestas mencionadas por los expertos, con el objetivo de identificar aquellas propuestas por categoría y desafíos más recurrentes dentro del grupo de trabajo (**Tablas 3 y 4**).

Tabla 3. Categorías de propuestas identificadas.

No.	Categoría	Número de Expertos que lo han mencionado como prioridad
1	Desarrollo de Programas de Capacitación y Educación Continua en las áreas de interés	16
2	Desarrollo de redes para mejora de colaboración y coordinación entre instituciones	12
3	Desarrollo de marcos normativos y estándares a nivel nacional y regional.	5
4	Desarrollo de técnicas y sistemas epidemiológicos innovadores, Incluyendo Hubs de Innovación.	4

5	Desarrollo de nuevas Herramientas de Software o Plataformas de apoyo para el monitoreo y gestión de posibles fuentes de riesgo biológico	3
6	Desarrollo de eventos y campañas de concientización a población general y tomadores de decisión sobre las necesidades existentes, su impacto y acciones a tomar.	2

Las categorías de propuestas de proyecto identificadas en el cuestionario abierto al grupo de trabajo se describen en la tabla anterior. En la segunda columna se describe la categoría y en la tercera columna se menciona el número de expertos que consideran esa necesidad como prioritaria.

Tabla 4. Categorías de desafíos identificados.

No.	Categoría	Número de Expertos que lo han mencionado como prioridad
1	Falta de financiamiento y recursos	12
2	Falta de expertos en la región	10
3	Problemáticas políticas: Inestabilidad política, falta de apoyo y concientización gubernamental, corrupción.	10
4	Falta de coordinación y cooperación efectiva entre instituciones	6
5	Resistencia al cambio por parte de profesionales	5
6	Falta de unificación entre sectores (Público, Académico y Privado).	5
7	Falta de reglamentaciones claras	2

Las categorías de desafíos principales identificadas en el cuestionario abierto al grupo de trabajo se describen en la tabla anterior. En la primera columna se describe la categoría y en la segunda columna se menciona el número de expertos que consideran esa necesidad como prioritaria.

Como se observa en la **Tabla 3**, la propuesta de desarrollo de programas de capacitación y educación continua está alineada con la

necesidad prioritaria identificada en la **Tabla 2**. En este apartado, los expertos mencionan que dicho entrenamiento puede estar dirigido principalmente a personal de ciencias de la salud y de la vida, políticos y tomadores de decisiones encargados de responder en emergencias sanitarias. Además, se recomienda que estos programas de entrenamiento se realicen en un formato de capacitación continua, con currículas estandarizadas y alineadas a las prioridades globales y regionales. Otros aspectos mencionados incluyen la necesidad de que el entrenamiento sea intersectorial y que igualmente desarrolle habilidades blandas, como la coordinación efectiva de equipos, la participación en espacios diplomáticos y la divulgación del área. Finalmente, se subraya la importancia de que estos programas sean asequibles y verificables en competencias.

En segundo lugar se sugiere el desarrollo de proyectos relacionados a la creación de redes para la mejora de colaboración y coordinación entre instituciones. En esta propuesta, se menciona que la coordinación efectiva entre diferentes países y organizaciones puede ser complicada debido a diferencias en regulaciones, políticas y prioridades. Igualmente, se destaca que la colaboración con organizaciones internacionales y locales es esencial para fortalecer la infraestructura de salud y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

Además, se destaca la importancia del fortalecimiento de las redes de colaboración y cooperación internacional ya existentes en bioseguridad y biocustodia para compartir información, recursos y mejores prácticas. Para abordar estos desafíos, se propone lanzar una iniciativa que mejore la coordinación y comunicación entre las diferentes agencias y ministerios. Esta iniciativa propone que incluya el establecimiento de una fuerza de tarea regional compuesta por representantes de los sectores de salud, agricultura, medio ambiente y otros sectores relevantes, con el objetivo de facilitar la comunicación regular y la planificación colaborativa.

Asimismo, se propone desarrollar un sistema de información centralizado para compartir datos, mejores prácticas y recursos entre las agencias. Estas medidas permitirían una mejor coordinación y colaboración

entre las instituciones, optimizando la respuesta ante emergencias sanitarias y mejorando la seguridad en bioseguridad y biocustodia en la región.

Por otra parte, los desafíos principales identificados incluyen la falta de financiamiento y recursos para el desarrollo de estas propuestas (**Tabla 4**). No obstante, los expertos sugieren que la colaboración internacional para acceder a mayores recursos y fondos podría ser una alternativa viable. Asimismo, la escasez de expertos regionales representa un obstáculo significativo para el avance de estos proyectos, lo que subraya la importancia de priorizar el entrenamiento y la capacitación a nivel regional.

Finalmente, los integrantes del grupo han sugerido el desarrollo de foros regionales en los que se puedan discutir en tiempo real y de forma continua las problemáticas existentes para enfrentar riesgos biológicos. Además, se propone fortalecer los lazos con organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a partir de las instituciones a nivel nacional. También se enfatiza la importancia de participar activamente en foros internacionales, conferencias y cumbres donde se aborden estos temas.

FASE 1.2. Preguntas cerradas respecto a proyectos propuestos en el Observatorio.

Este segundo apartado de la encuesta se ha enfocado en preguntar sobre los proyectos que el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales ha considerado interesantes de explorar, con el objetivo de conocer las percepciones del grupo y hacer los ajustes necesarios e invitar a formar parte del proyecto en caso de interesarse.

A. Mapeo de Laboratorios BSL3 y BSL4 en América Latina.

Se propuso al grupo de trabajo el proyecto de "Mapeo de Laboratorios BSL3 y BSL4" en la región. Solo el 25% de los expertos lo consideraron "muy prioritario", mientras que el 3.6% lo calificaron como "poco prioritario" (**Figura 7**). Algunos de los argumentos para asignar este nivel menor de priorización incluyen que el proyecto podría tener beneficios considerables en la preparación de salud pública frente a

emergencias sanitarias, además de facilitar el control y la comunicación entre laboratorios que manejan patógenos altamente peligrosos. Sin embargo, uno de los principales riesgos identificados para llevar a cabo un proyecto así es el posible uso dual de esta información, ya que podría convertir estos laboratorios en blancos potenciales para bioterrorismo o sabotaje, creando nuevas vulnerabilidades frente a actores maliciosos.

Figura 7. Representación de Prioridad de Desarrollo de Proyecto de "Mapeo de Laboratorios BSL3 y BSL4 en América Latina". a. Representación en porcentaje por prioridad según el número de expertos que han clasificado el proyecto. b. Prioridad "Global" del proyecto de acuerdo con la opinión grupal.

B. Colaboraciones Institucionales (Nacionales, Regionales e Internacionales).

El 75% de los integrantes del grupo de trabajo consideran que aumentar la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales es "Muy Valioso", mientras que el valor más bajo asignado fue el 3.6%, clasificado como "Moderadamente Valiosa" (Figura 8). Se ha subrayado que, dada la complejidad del tema, se sugiere priorizar el fomento de la colaboración entre instituciones nacionales, seguido por las regionales y, finalmente, a nivel internacional.

Asimismo, se destacó la necesidad de que estas colaboraciones se orienten hacia dos enfoques principales: A) el desarrollo de normativas y estándares para la evaluación y gestión de riesgos biológicos, y B) la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo de enfermedades emergentes y reemergentes entre centros de referencia a nivel nacional y regional. En menor medida, también se mencionó la importancia de orientar estas colaboraciones hacia el intercambio de capacidades en infraestructura, investigación y entrenamiento.

Figura 8. Representación de Prioridad de Desarrollo de Proyectos para Fomento de Colaboraciones Institucionales a nivel Nacional, Regional e Internacional. a. Representación en porcentaje por prioridad según el número de expertos que han clasificado el proyecto. b. Prioridad "Global" del proyecto de acuerdo con la opinión grupal.

C. Oportunidades de Producción de Vacunas, Medicamentos y Reactivos Médicos en América Latina.

Se consultó a los expertos sobre la importancia e interés en desarrollar proyectos que exploren oportunidades para incrementar la producción de vacunas, equipos de protección personal, reactivos e insumos médicos necesarios para responder a futuras pandemias. Como ejemplo, se mencionó la exploración del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como un medio para acceder a estos recursos. El 64.3% de los participantes consideraron esta exploración como "Muy importante", el 32.1% la clasificaron como "Importante" y el 3.6% como "Moderadamente Importante" (Figura 9).

La justificación principal para asignar la puntuación más alta radica en la utilidad que este desarrollo podría tener a nivel nacional para gobiernos, agencias de salud pública e instituciones de investigación, al mejorar la autosuficiencia sanitaria y expandir el ecosistema tecnológico, lo que fortalecería la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias. Sin embargo, también se identificaron desafíos significativos, como la necesidad de una inversión considerable y la disponibilidad limitada de personal especializado en la región, lo que podría dificultar la implementación efectiva de estos proyectos.

a.

b.

Figura 9. Representación de Importancia de Desarrollo de Proyectos para investigación de Oportunidades de Producción de Vacunas, Medicamentos y Reactivos Médicos en América Latina. a. Representación en porcentaje por prioridad según el número de expertos que han clasificado el proyecto. b. Prioridad "Global" del proyecto de acuerdo con la opinión grupal.

D. Análisis de Elementos Esenciales para Programas de Capacitación en América Latina.

Se preguntó a los expertos su percepción sobre las capacidades actuales de formación y educación en su país, en donde el 42.9% lo percibe como "Regular", el 26.6% como "Deficiente", el 21.4% como "Buena" y el 7.1% como "Muy deficiente".

Por otra parte, dentro de los elementos esenciales mencionados por los expertos se ha dividido en 2 categorías: Temario necesario para la capacitación y Características con las que deben de cumplir los programas.

El contenido sugerido por los participantes está descrito en la **Tabla 5**, en donde se ha mencionado la categoría, tipo de contenido y número de expertos que han recomendado agregarlo al temario.

Tabla 5. Temario sugerido en programas de bioseguridad y biocustodia.

#	Categoría	Temas	Número de expertos que lo han mencionado
1	Fundamentos de bioseguridad y biocustodia	<ul style="list-style-type: none"> ● Introducción ● Conceptos y fundamentos de enfermedades infecciosas. ● Evaluación y gestión de riesgo biológico 	15
2	Prácticas y procedimientos operativos	<ul style="list-style-type: none"> ● Buenas prácticas de laboratorio ● Higiene y desinfección ● Manuales de bioseguridad y biocustodia ● Conocimiento, desarrollo y aplicación de procesos operativos estándar. 	10
3	Normativas y regulaciones	<ul style="list-style-type: none"> ● Regulaciones Nacionales ● Regulaciones Internacionales ● Normas y lineamientos internacionales (OMS y CDC) 	9
3	Manejo de Patógenos altamente peligrosos	<ul style="list-style-type: none"> ● Manejo, gestión, transporte y desecho de patógenos altamente peligrosos 	9

4	Uso de Equipos y Barreras de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> ● Manejo de cabinas de seguridad biológica ● Uso de Equipo de Protección Personal ● Barreras de Contención 	8
5	Sistemas y protocolos de vigilancia para respuesta a emergencias sanitarias	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistemas de vigilancia epidemiológica ● Protocolos de respuesta a emergencias a nivel global y nacional 	3
6	Toma y procesamiento de muestras	<ul style="list-style-type: none"> ● Toma y procesamiento de muestras. ● Pruebas de detección de patógenos. 	2
6	Intersección de Bioseguridad y Biocustodia con Tecnologías Emergentes	<ul style="list-style-type: none"> ● Biología Sintética ● Inteligencia Artificial ● Ciberbioseguridad y Ciberbiocustodia 	2
6	Desarrollo y gestión de comités	<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo y gestión de comités ● Gestión de confiabilidad de personal 	2
6	Consideraciones éticas y legales de riesgos biológicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Consideraciones éticas y legales de riesgos biológicos ● Uso Dual 	2

Se describen las categorías de propuestas y el temario. En la primera columna se describe la categoría, en la segunda se menciona el temario, y en la tercera el número de expertos que consideran eso podría ser parte .

Por otra parte, alguna de las características principales relevantes que han mencionado importante que estén presentes son las siguientes:

- Programas enfocados en competencias demostrables y aplicables a casos reales de emergencias sanitarias.

- Desarrollo en conjunto con instituciones de seguridad en salud pública y expertos de la región de acuerdo con sus necesidades.
- Enfoque intersectorial.
- Contenido actualizado regularmente y pensado para mantener formación continua.
- Asequible y costo-efectivo para la inclusión de diversos sectores y disciplinas.

E. Técnicas de monitoreo y detección de patógenos.

El 75% de los participantes consideraron que realizar análisis comparativos e innovar en técnicas de monitoreo y detección de patógenos es "Muy Importante", mientras que el 25% restante lo calificó como "Importante" (**Figura 10**). La comparación e innovación en estas técnicas se considera particularmente crucial para fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, ya que permite la detección temprana de posibles riesgos biológicos emergentes y facilita la toma de decisiones oportuna basada en evidencia científica derivada de datos en tiempo real.

Figura 10. Representación de la importancia de Comparación e Innovación de Técnicas de monitoreo y detección de patógenos. a. Representación en porcentaje por prioridad según el número de expertos que han clasificado el proyecto. b. Prioridad "Global" del proyecto de acuerdo con la opinión grupal.

F. Mapeo de Actores Regionales Interesados en Seguridad Sanitaria Global.

El 82.1% de los expertos consideran que el mapeo de actores a nivel regional interesados en Seguridad Sanitaria Global es crucial para la coordinación efectiva frente a futuras pandemias, mientras que el 17.9% lo califica como "Importante" (**Figura 11**). Este mapeo tiene como objetivo identificar actores que cuenten con capacidad técnica e institucional, experiencia comprobada en bioseguridad y biocustodia, y que hayan hecho contribuciones significativas en investigación e innovación. Además, se busca que estos actores tengan influencia en la formulación de políticas públicas y mantengan una buena comunicación y relación con la comunidad científica, tomadores de decisiones y la sociedad en general.

Se sugiere que este mapeo considere una variedad de criterios relevantes, como la capacidad científico-técnica, el liderazgo en redes intersectoriales y regionales, y la participación activa en foros nacionales e internacionales. También es fundamental que estos actores demuestren un compromiso genuino con la salud pública, así como una apertura a la colaboración, honestidad y un deseo de buscar el bien común.

La estandarización y definición de criterios es clave para asegurar que el proceso de selección sea homogéneo, aunque algunas características podrían variar dependiendo de la región. Los actores identificados deberán tener el suficiente impacto en la salud pública para ser considerados socios estratégicos, mostrando competencias y responsabilidades directas o indirectas en temas relacionados con la seguridad sanitaria global.

Finalmente, se recomienda que esta coordinación sea utilizada para invitar a los actores identificados a participar en foros nacionales e internacionales, donde puedan contribuir activamente a la discusión y toma de decisiones, fortaleciendo así la respuesta global ante futuras crisis sanitarias.

Figura 11. Representación de Importancia de Mapeo de Actores Regionales Interesados en Seguridad Sanitaria Global. a. Representación en porcentaje por prioridad según el número de expertos que han clasificado el proyecto. b. Prioridad "Global" del proyecto de acuerdo con la opinión grupal.

V. Priorización de Áreas de Fase 1.2.

Para establecer las prioridades entre las áreas de enfoque descritas en el apartado anterior, se utilizó una matriz de priorización de puntajes ponderados, en la que cada participante asignó un peso específico a cada proyecto. Los proyectos considerados fueron los siguientes:

1. Mapeo de actores regionales interesados en la Seguridad Sanitaria Global.
2. Proyectos de Colaboraciones Institucionales (Nacionales, Regionales e Internacionales).
3. Análisis de Elementos Esenciales para Programas de Capacitación en América Latina.
4. Mapeo de laboratorios BSL3 y BSL4.
5. Análisis comparativo de las técnicas de monitoreo y detección de patógenos.
6. Explorar oportunidades de producción de vacunas, medicamentos y reactivos

Aunque se reconoció que todos estos puntos son importantes, se establecieron prioridades estratégicas basadas en lo que se debe abordar primero.

Se sugirió que el primer paso debería ser conocer a los actores y evaluar o aumentar sus capacidades. Posteriormente, se deberían emprender proyectos colaborativos y enfocarse en la producción de elementos necesarios para responder a futuras pandemias. Esta priorización busca optimizar los recursos y esfuerzos para fortalecer la seguridad sanitaria en la región de manera progresiva y efectiva.

VI. Conclusiones Fase I.

En la primera fase del mapeo de necesidades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública, se identificaron varias necesidades críticas y se sugirieron proyectos clave para abordar estos desafíos. Los expertos priorizaron el desarrollo de programas de entrenamiento y educación continua como una necesidad fundamental para la región, subrayando la importancia de capacitar al personal de salud y fortalecer las capacidades institucionales. Además, se destacó la relevancia del establecimiento de marcos normativos y estándares claros y vinculantes, así como la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación regional e internacional.

Los proyectos sugeridos por los expertos, que incluyen desde el desarrollo de redes de colaboración hasta la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica, reflejan un enfoque integral para mejorar la seguridad sanitaria en América Latina.

En las siguientes fases, se continuará con el análisis de las respuestas obtenidas a partir de la 2da encuesta, buscando afinar las propuestas y fomentar la participación activa de los actores clave. Los resultados de esta fase proporcionan una base sólida para el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la respuesta de la región ante futuras pandemias y otros riesgos biológicos.

VII. Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los expertos que participaron en esta primera fase del mapeo de necesidades regionales. Su valiosa contribución y compromiso han sido fundamentales para identificar las áreas prioritarias y proponer proyectos que fortalezcan la bioseguridad, biocustodia y salud pública en América Latina. Agradecemos también a las instituciones y redes que facilitaron la difusión de la encuesta y la participación de los expertos. Su apoyo continuo será esencial en las fases siguientes de este proyecto.